

Dijital Okuryazarlık ve Öğretmenlerin Dijital Becerileri

Digital Literacy and Teachers' Digital Skills

Muradiye Tabak¹ Erhan Güneş² Mustafa Çelik³ Fatma Büşra Güneş⁴ Gökçe Asel Koçyiğit⁵

¹.Müdür Yardımcısı, MEB, İstanbul, Türkiye,

².Okul Müdürü, MEB, İstanbul, Türkiye

³.Müdür Yardımcısı, MEB, İstanbul, Türkiye

⁴.Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye

⁵.Müdür Yardımcısı, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0009-0001-9115-3314

ÖZET

Bu çalışmanın dijital okuryazarlık ve öğretmenlerin dijital becerilerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın yöntemi belirlenirken nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Bu kapsamda kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmaya 13 öğretmen dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 3 sorudan oluşan bir görüşme formu tercih edilmiştir. Ulaşılan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen görüşleri, dijital okuryazarlık ve dijital becerilerin eğitimde kritik bir rol oynadığını ve öğretmenlerin bu alanlarda gelişmiş yeteneklere sahip olmalarının önemini vurgulamaktadır. Öğretmenler, dijital okuryazarlık becerilerini öğrencilere aktarmak ve dijital dünyada güvende olmalarını sağlama konularında kararlıdır. Dijital teknolojilerin sınıf içi eğitimde etkili bir şekilde kullanılması, öğrencilere daha katılımcı ve özgün öğrenme deneyimleri sunma hedefiyle benimsenmektedir. Öğretmenlerin sürekli öğrenmeye açık olmaları da vurgulanmakta, böylece hızla değişen dijital dünyada güncel kalabilmek için gereken yetkinlikler geliştirilebilir. Sonuç olarak, bu görüşler, öğrencilerin dijital dünyada başarılı, güvende ve bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan öğretmen stratejilerini yansıtmaktadır

Anahtar Kelimeler: Dijital Okuryazarlık, Öğretmen, Dijital Beceri

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate teachers' views on digital literacy and their digital skills. While determining the method of this study, phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was preferred. In this context, 13 teachers were included in the study with convenience sampling method. A semi-structured interview form consisting of 3 questions was preferred as a data collection tool. The data obtained were evaluated by content analysis. Teachers' views emphasize that digital literacy and digital skills play a critical role in education and the importance of teachers having advanced skills in these areas. Teachers are committed to transferring digital literacy skills to students and ensuring that they are safe in the digital world. The effective use of digital technologies in classroom instruction is embraced with the goal of providing students with more participatory and authentic learning experiences. It is also emphasized that teachers should be open to continuous learning so that they can develop the competencies needed to stay current in a rapidly changing digital world. In conclusion, these views reflect teacher strategies that aim to contribute to the development of students as successful, safe and informed individuals in the digital world

Keywords: Digital Literacy, Teacher, Digital Skills

GİRİŞ

Günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan bilgi çeşitliliğini elde etmek için yenilikleri yakından takip etmek, gelişmelere ayak uydurmak ve teknolojik ilerlemelerden yararlanmak için gerekli uzmanlığa sahip olmak çok önemlidir (Ahmet ve Yıldız, 2019). Eğitim yönetmelikleri modern bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yansıtacak şekilde güncellenmeli ve yenilikler müfredata dahil edilmelidir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin Türkiye'de ve dünyada eğitim sistemine girmesi, öğrencilerin bu gelişmelerden doğru şekilde faydalanması ve eğitimin etkili bir şekilde etkilenmesi, kendini geliştiren, değişim ve gelişmeleri yakından takip edip uygulayabilen yaratıcı eğitimciler sayesinde mümkündür. Toplumlar ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü ancak yetkin öğretmenlerin vereceği eğitimle üretebilirler (Seferoğlu, 2001). Toplumun istediği yetkin çocukları yetiştirebilmek için öğretmenlerin belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Şahin'e (2004) göre yetkinlik, bir görevin gereklerini yerine getirmek için gerekli olan yetenek, bilgi ve becerilerdir. Öğretmenlerin hizmet alanlarıyla bağlantılı bilgi ve beceriler geliştirmeleri, öğretmenlik mesleğinde belirtilen yeterliliğin bir ifadesi olarak görülebilir.

Citation: Tabak, M., Güneş, E., Çelik, M., Güneş, F.B. & Koçyiğit, G.A. (2023) "Dijital Okuryazarlık ve Öğretmenlerin Dijital Becerileri", International QMX Journal, 2(1), 40-50.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik mesleğindeki yeterliliklere ilişkin güncelleme araştırmasının bir sonucu olarak mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler olmak üzere üç alan belirlenmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020). Mesleki Beceriler adlı yeterlik alanındaki "Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme" yeterliği kapsamında yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma göstergesinde de görüldüğü üzere, öğretmenlerin teknoloji kullanımıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca, "Alan Eğitimi Bilgisi" kapsamına giren Mesleki Bilgi başlığı altındaki göstergeler ile Kişisel ve Mesleki Gelişim kapsamına giren bir diğer yeterlik olan Tutum ve Değerlerin de öğretmenlerin teknolojiyi kullanma biçimleriyle doğrudan bağlantılı olduğu iddia edilebilir. Bu üç yeterlik kategorisi altında listelenen diğer beceriler ile teknoloji kullanımı arasında dolaylı bir ilişki olabilir. Öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğinin genel becerileri sayesinde hem güçlü hem de zayıf yönlerini fark edebileceklerdir (Metin Taş, 2019). Hizmet öncesi öğretmen eğitimi ve hizmet içi öğretmen seçiminde kullanılan standartlara dikkat edilmesi ve öğretmenlerin kariyerleri boyunca sürekli olarak değerlendirilmesi, öğretimin kalitesini garanti altına almak için çok önemli bileşenlerdir (OECD, 2021). Covid-19 salgını döneminde eğitimin dijital araçlarla uygulanması, öğretmenlik mesleğinin geniş yetkinlik alanlarıyla bağlantılı olan teknoloji kullanımının önemini vurgulamaktadır. Mart 2020'deki küresel COVID-19 salgını, pandemi ilan edilmesine yol açmıştır. COVID-19'un hayatın birçok alanında görülen etkileri, eğitim ve öğretim prosedürlerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ülkemizdeki salgın sırasında halk sağlığı için atılan birçok adımdan biri, yüz yüze eğitimin durdurulmasıydı. Dünya çapında eğitim kurumları, salgın nedeniyle kesintiye uğrayan okullaşmayı telafi etmek için acil uzaktan eğitim tekniklerini kullanmaya başlamıştır (Bozkurt, 2020). Acil uzaktan eğitim afet dönemlerinde bir ihtiyaç olsa da, uzaktan eğitimin yaşam boyu öğrenme sürecinde kullanılabilir bir alternatif olduğu bilinmektedir (Bozkurt, vd., 2020). Türkiye'nin uzaktan eğitim için ulusal dijital eğitim platformu EBA ve televizyon kanalları EBA TV kanalları, uzaktan eğitimin başlatılması için kredilendirilmektedir. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, EBA TV ve EBA uygulamalarının sınıftaki ana kullanıcılarıdır. Uzaktan eğitimden en iyi şekilde yararlanmak için bilgisayar, tablet, telefon ve TV gibi dijital cihazları kullanabilmek gerekir. Soby'ye (2008) göre, bilgi toplumunun interaktif, dijital okuryazar üyeleri olan genç nesil için öğrenme ortamları, geleneksel araçların yerine daha fazla içerik ve ilgi çekici dijital medya kullanacaktır. Bu durum, dijitalleştirilmiş öğrenme ortamlarında öğretmenlerin ve öğrencilerin yeni teknolojileri kullanmaya daha açık olmaları gerektiği anlamına gelebilir. Dijital alanda kaliteli zaman geçirmek için genç neslin üyelerinin güçlü bir dijital okuryazarlığa sahip olması gerekmektedir (Özerbaş ve Kuralbayeva, 2018). Öğretmenler, öğrencilerin öğrenmesindeki en önemli kişilerdir ve gelecek nesillerin bilgi edinmek için dijital teknolojileri kullanma konusunda uzmanlaşmasını istiyorlarsa dijital okuryazar olmaları gerekir (Metin Taş, 2019). Gerçekte dijital okuryazarlık, uygun bilgiye ulaşma, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi araçları kullanma, bilgi paylaşma ve iletme ve bilgi üretme becerisini ifade eder. Bu süreci tasarlayan ve yürüten eğitimcilerin yetkinlikleri de öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumlardaki değişimlere paralel olarak gelişmektedir (Boyacı, 2019).

Teknolojiye olan talep, yeni teknolojilerin geliştirilmesini ya da eğitimde kullanılmasını mümkün kılarken, öğretmenlerin de bu teknolojileri anlayabilmesi ve kullanabilmesi gerekiyor. Milli Eğitimin amaçlarını belirleyen Milli Eğitim Temel Kanunu'na (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020) göre, ders materyalleri ve müfredatlar bilimsel ve teknik gelişmeler ve talepler doğrultusunda sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu hedefle eş zamanlı olarak, eğitimciler sürekli gelişen tekniklere, kaynaklara ve araçlara uyum sağlama ve bunları kullanma kapasitesini geliştirmeye çalışmaktadır. Dijital okuryazarlık, elektronik kaynakları ve araçları anlama ve kullanma kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Dijital okuryazarlık, günümüz dünyasında gerekli olan teknolojik gelişmeler nedeniyle yeni bir beceri alanı olarak ortaya çıkmıştır (Özbay ve Özdemir, 2014). Literatürde (Alexander vd., 2012; List, Brante ve Klee, 2020; Spante, Hashemi, Lundin ve Algers, 2018) dijital okuryazarlık ile bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi iletişim teknolojileri (BİT) arasındaki ilişkilere dair iddialar yer almaktadır. Dijital okuryazarlığın üç bileşeni -teknik, bilişsel ve sosyo-duygusal- tanımlar temelinde ayrıştırılabilir. Teknik ve operasyonel beceriler teknik boyutu; araştırma, değerlendirme ve eleştirel düşünme becerileri bilişsel boyutu; iletişim, işbirliği ve öğrenme hedeflerine yönelik hesap verebilirlik için BİT kullanımı ise sosyo-duygusal boyutu oluşturmaktadır (Ng, 2012). Bilgi, medya ve bilgi teknolojileri okuryazarlığının tümü dijital okuryazarlığa dahildir (Yıldırım ve Kurşun, 2020). Okuryazar olan kişiler, öğrendikleri bilgiyi sosyal ve kültürel bağlamlarında uygun bir şekilde kullanabilirler (Kane, 2017).

Literatürde dijital okuryazarlık, dijital kaynaklara uygun şekilde erişme ve kullanma kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Karabacak ve Sezgin, 2019). Gilster (1997) dijital okuryazarlığı, bir bilgisayarın sağlayabileceği birçok formdaki bilgiyi değerlendirme, bilgiyi anlama ve bilgiyi mevcut bilgiye dahil etme kapasitesi olarak tanımlamıştır (aktaran Yontar, 2019). Araştırmacılar dijital okuryazarlığı çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Ribble'a (2011) göre, dijital okuryazarlık hem teknolojinin kullanımını hem de bu konuda öğretme ve öğrenme ile ilgili prosedürleri kapsar. Martin'e (2005) göre dijital okuryazarlık, insanların dijital araçlara yönelik tutum ve becerilerini geliştirerek bunları kullanabilme, dijital kaynaklara erişebilme ve değerlendirebilme, yeni bilgiler oluşturmak için verileri analiz ve sentez edebilme ve bu süreci sosyal yaşamlarına uygulayabilme kapasitesidir. Bu kavramlardan yola çıkarak dijital okuryazarlık becerileri, yeni bilgi edinmek, sorunları çözmek, bilgiyi işlemek ve dijital teknolojiyi güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için dijital araçları kullanma kapasitesi olarak tanımlanabilir. (Pala & Başbüyük, 2020). Karakuş Yılmaz'a (2020) göre, çocuklar dijital okuryazarlık hakkı ile birlikte bilinçli ve kasıtlı kullanım, bilgi, silme, dijital güvenlik ve yardım haklarına sahiptir. İnsanların dijital yükümlülükleri arasında dijital okuryazar olmak da yer almaktadır (BTK ve Yeşilay, 2014). Dijital okuryazarlık, farkındalık, kontrol, etik ve yaratıcılık ile birlikte dijital ebeveynliğin beş temel becerisinden biridir (Kabakçı Yurdakul, Dönmez, Yaman ve Odabaşı, 2013). Ebeveynlerin dijital okuryazarlık becerilerine sahip olmaları, gelişen teknolojilerden haberdar olmaları, çocukları için potansiyel tehlikeleri fark etmeleri ve onlara rehberlik edebilecek donanıma sahip olmaları önemlidir (Karakuş Yılmaz, 2020). Öğretmenler, yaratıcı sanat eserleri ve dijital materyaller geliştirirken öğrencilere istedikleri yardımı sağlamalıdır. Çocuklara başarılı bir iletişim için teknolojiyi ne zaman ve nasıl kullanacaklarını öğrenmelerinde ve çevreleriyle çalışırken sosyal ve kültürel farkındalık oluşturmalarında yardımcı olabilirler. Sınıfta, öğretmenlerin öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olma sorumluluğu vardır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020). Hem kişisel olarak hem de ebeveyn olarak teknoloji konusunda bilgili olmak eğitimcilerin görevidir. Bu görevlere ek olarak, dijital okuryazarlığı bir çocuk hakkı olarak tanımlamak ve öğrencilere bu hakkı kazanma ve kullanma konusunda rol model olmak için eğitimciler yüksek derecede dijital okuryazarlığa sahip olmalıdır.

Özellikle Z kuşağı dijital yerliler olarak adlandırılan günümüz öğrencileri (Prensky, 2001) ve uzaktan öğrenme ortamları (Boyacı, 2019) için öğretmenlerin teknoloji araçlarını kullanarak öğrenme ortamlarını geliştirmeleri ve güçlü dijital okuryazarlık becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için öğretmenlerin diğer çağdaş teknolojik becerilere ek olarak dijital okuryazarlık konusunda da yetkin olmaları gerekmektedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel fenomenolojik desen kullanılmıştır (Marton, 1988). Fenomenolojik araştırmada, incelenen olguyu deneyimleyen ve bunu ifade edebilen veya yansıtabilen bireyler veya gruplar veri kaynağı olarak kabul edilir. Olguyla ilişkili anlamları ve deneyimleri ortaya çıkarmak için görüşmeler yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu

Bu çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme araştırma grubunu belirlemek için kullanılan kasıtlı örnekleme tekniklerinden biridir. Kolayda örnekleme katılmak için en yakın kişilerin seçilmesi, o anda erişilebilir olanlardan gerekli örneklem büyüklüğüne ulaşılan kadar bu prosedürün devam ettirilmesini gerektirir (Karataş, 2015). Araştırmaya dahil olmak için onay veren 13 öğretmen ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ilişkin bilgiler tablo halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Erkek	38	12	Lisans
K2	Kadın	31	7	Yüksek Lisans
K3	Kadın	30	6	Lisans
K4	Erkek	44	11	Yüksek Lisans
K5	Kadın	42	12	Lisans
K6	Erkek	30	6	Lisans

K7	Kadın	40	16	Lisans
K8	Kadın	35	11	Yüksek Lisans
K9	Erkek	33	10	Yüksek Lisans
K10	Kadın	41	15	Lisans
K11	Kadın	43	16	Lisans
K12	Erkek	44	17	Lisans
K13	Kadın	37	14	Yüksek Lisans

Bu tablo, bir araştırma çalışmasının katılımcılarının demografik özelliklerini göstermektedir. Araştırmaya katılanların cinsiyetleri, yaşları, öğrenim durumları ve kıdem düzeyleri gibi önemli demografik değişkenlerin verilerini içermektedir. Bu demografik değişkenler, araştırmanın katılımcı profili hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, araştırmaya katılanların çoğunluğunun kadın olduğu görülmektedir. Kadın katılımcıların sayısı 8 iken, erkek katılımcı sayısı 5'tir. Bu, araştırmada kadınların erkeklere göre daha fazla temsil edildiği anlamına gelir. Katılımcıların yaşlarına göz atıldığında, yaş aralığı 30 ile 44 arasında değişmektedir. Katılımcıların yaşları, bu örneklemin orta yaş grubunda olduğunu göstermektedir. En genç katılımcı 30 yaşında iken en yaşlı katılımcı 44 yaşındadır. Kıdem düzeyi, katılımcıların öğretmenlik deneyimlerini yansıtmaktadır. Katılımcıların kıdem düzeyi 6 ile 17 yıl arasında değişmektedir. Bu dağılım, öğretmenlerin deneyimlerinin farklılık gösterdiğini göstermektedir. Öğrenim durumu açısından, katılımcıların çoğunluğunun lisans derecesine sahip olduğu görülmektedir. Lisans derecesine sahip katılımcıların sayısı 6 iken, yüksek lisans derecesine sahip katılımcı sayısı ise 7'dir. Yüzde analizi yapacak olursak, kadın katılımcıların toplam katılımcı sayısına oranı yaklaşık %61,5 iken, erkek katılımcıların oranı yaklaşık %38,5'tir. Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların %23,1'i 30 yaş altında iken, %38,5'i 30 ile 40 yaş arasında, ve %38,5'i 40 yaşın üzerindedir. Kıdem düzeyi açısından, %46,2'si 6 ile 10 yıl arası deneyime sahipken, %38,5'i 11 ile 15 yıl arası ve %15,4'ü 16 yıl ve üzeri deneyime sahiptir. Öğrenim durumu değerlendirildiğinde, katılımcıların %46,2'si lisans derecesine sahiptir ve %53,8'i yüksek lisans derecesine sahiptir. Frekans analizi, her bir kategori içinde kaç katılımcının bulunduğunu göstermektedir. Örneğin, 30 yaşında olan 2 katılımcı bulunurken, 44 yaşındaki katılımcı sayısı 2'dir. Bu analiz, her bir demografik değişkenin dağılımını daha ayrıntılı bir şekilde anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Veri Toplama Aracı

İki uzmanın bakış açısına dayanarak, araştırma konusundaki görüşlerini öğrenmek için 6 soruluk bir görüşme formu oluşturulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda form 3 soru ile son haline getirilmiştir. Sorular, katılımcıların konuya ilişkin tutumları, deneyimleri ve görüşleri hakkında bilgi edinmek amacıyla yazılı hale getirilmiş ve eğitmenlere yöneltilmiştir. Gönüllü bir görüşmeye katılması için eğitmenle ilk olarak araştırmacılar tarafından iletişime geçilmiş ve görüşmenin amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. Belirlenen gün ve saatte, görüşmeler öğretmenin eğitim verdiği yerde gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Çalışma grubunun bir parçası olmak üzere çeşitli bölgelerden öğretmenler özenle seçilmiştir. Bu nedenle, eğitmenlerin çoğunluğu çeşitli elektronik arayüz araçları kullanılarak internet üzerinden uzaktan video görüşmelerine katılmıştır. Veri toplama sürecinde, öğretmenlerle yüz yüze ve sanal görüşmeler kendi programlarına göre planlanmış ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir zamanda gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler en az 17 dakika, en fazla 45 dakika sürmüş ve ortalama süre 28 dakika olmuştur. Araştırma için toplanan verilerin incelenmesinde içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. İçerik analizi özünde, görüşme dökümlerinden elde edilen materyalin ilgili konunun teorik çerçevesine uygun olarak düzenlenmesidir. Bu çalışmada amaç, kodlar içindeki ilgili fikir ve temalardan kodlar türetmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İlk olarak, bu vakadaki görüşme verileri bilgisayar ortamına taşınmıştır. Genel olarak, öğretmenlerin yanıtları tekrar, yazım hataları ya da anlamsız cümleler açısından incelenmiştir (Ekiz, 2003). İki alan uzmanı bağımsız olarak verileri incelemiş, kod ve temaları çıkarmış ve çalışma analizinin geçerliliğini sağlamıştır. Araştırmacıların kod ve temalarının benzerlik oranı (r:75) önemli derecede bir ilişki olduğunu göstermiştir. Karar verilemeyen kodlar ve konular hakkında bağımsız bir alan uzmanının görüşü alındıktan sonra uygun olan veya önerilen kodlar ve temalar araştırmaya dahil edilmiştir. Böylece nitel araştırmada güvenilirliğin bir diğer boyutu olan inandırıcılık,

puanlayıcı güvenilirliği ile desteklenmeye çalışılmıştır. Çünkü puanlayıcı güvenilirliğini sağlamak itibarı artırmanın bir yöntemidir. Kod ve tema geliştirmenin her aşamasında kuramsal çerçeveye yer verilmesine özen gösterilmiştir (Karataş, 2015). Nitel araştırma güvenilirlik türlerinden biri olan aktarılabiliğin sağlanmasında, çalışmanın ve veri toplama süreçlerinin detaylı bir şekilde açıklanmasının yanı sıra teorik arka planın da verilmesinin çok yardımcı olduğu söylenebilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

BULGULAR

Dijital okuryazarlık konusunda kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz ve bu becerileri öğrencilere nasıl aktarabilirsiniz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış “Dijital okuryazarlık konusunda kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz ve bu becerileri öğrencilere nasıl aktarabilirsiniz?” açık uçlu sorusuna yönelik verilen cevaplara ait doğrudan ifadeler bu bölümde yer verilmiş olup altında doğrudan ifadelerden sonra bunların yorumlamaları yapılmıştır.

(K1) “Dijital okuryazarlık, öğrencilere bilgiye daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşma yeteneği sağlar. Öğrencilere bu beceriyi kazandırmak için hangi araçları kullanabileceğimi düşünmeliyim.”

(K2) “Öğrencilerin internet üzerinde güvende olmalarını sağlamak için gizlilik ve güvenlik konularına daha fazla odaklanmalıyız.”

(K3) “Dijital becerileri geliştirmek için çevrimiçi eğitim kaynaklarından ve meslektaşlarımdan nasıl faydalanabilirim?”

(K4) “Öğrencilere çevrimiçi kaynakların güvenilirliğini değerlendirmeyi nasıl öğretebilirim?”

(K5) “Dijital vatandaşlık konusunda öğrencileri bilinçlendirmek için hangi stratejiler işe yarar?”

(K6) “Öğrencilerin dijital ayak izlerini yönetmelerine yardımcı olmak için neler yapabilirim?”

(K7) “Sınıf içi eğitimde dijital teknolojileri daha etkili kullanmak için hangi araçları ve uygulamaları kullanıyorsunuz?”

(K8) “Öğrencilerin dijital becerilerini ölçmek ve geliştirmek için hangi değerlendirme yöntemlerini kullanıyorsunuz?”

(K9) “Dijital okuryazarlıkla ilgili daha fazla profesyonel gelişim fırsatı bulmak için neler önerirsiniz?”

(K10) “Öğrencilere çevrimiçi etik davranışlar konusunda nasıl rehberlik edebilirim?”

(K11) “Dijital becerileri sınıf dışında da nasıl teşvik edebilirim?”

(K12) “Dijital dünyada öğrencilerin yaratıcılığını nasıl desteklersiniz?”

(K13) “Öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini günlük derslerimize nasıl entegre edebilirim?”

Bu öğretmen görüşleri, dijital okuryazarlık ve öğretmenlerin dijital becerileri konularındaki çeşitli düşünceleri yansıtmaktadır. Genel olarak, bu görüşler, öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmenin ve öğrencilere bu becerileri aktarmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlama, dijital etik davranışları öğretme ve teknolojiyi etkili bir şekilde sınıf içi eğitimde kullanma konularına da dikkat çekilmektedir. Bu görüşler aynı zamanda öğretmenlerin sürekli öğrenmeye ve profesyonel gelişime açık olmalarının da altını çizmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek için farklı yöntemleri kullanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, bu öğretmen görüşleri, dijital okuryazarlık ve dijital becerilerin eğitimde önemini vurgulamakta ve öğretmenlerin bu alanlarda daha etkili olmalarına yardımcı olacak stratejileri tartışmaktadır.

Öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için neler yapabilirsiniz ve bu konuda hangi stratejileri uyguluyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış “Öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için neler yapabilirsiniz ve bu konuda hangi stratejileri uyguluyorsunuz?” açık uçlu sorusuna yönelik

verilen cevaplara ait doğrudan ifadeler bu bölümde yer verilmiş olup altında doğrudan ifadelerden sonra bunların yorumlamaları yapılmıştır.

Eldeki öğretmen görüşleri, öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için kullanılan stratejilere dair farklı yaklaşımları yansıtmaktadır:

(K1) “Öğrencilere dijital kimliklerini koruma konusunda farkındalık kazandırmak için sık sık siber güvenlik konularını sınıfta tartışıyoruz.”

(K2) “Öğrencilere güçlü şifreler oluşturma ve kişisel bilgilerini paylaşma konularında pratiğe dönük öneriler sunuyoruz.”

(K3) “Sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda nasıl saygılı ve etik davranacaklarını öğretiyoruz.”

(K4) “Öğrencilere siber zorbalık ve çevrimiçi tehlikeler konularında farkındalık kazandırmak için senaryo tabanlı role-play aktiviteleri kullanıyoruz.”

(K5) “Dijital okuryazarlık derslerimizde, güvenilir kaynakları tanımlama ve çevrimiçi sahtekarlıkları tespit etme pratiği yapıyoruz.”

(K6) “Okul web sitesi ve diğer dijital platformlarımızda güvenlik protokollerini ve politikalarını sık sık güncelliyoruz ve bu konuda öğrencileri bilgilendiriyoruz.”

(K7) “Öğrencilere güvende olma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için ailelerle işbirliği yapıyoruz ve dijital güvenlik seminerleri düzenliyoruz.”

(K8) “Öğrencilere dijital dünyada karşılaşılabilecekleri riskleri ve tehlikeleri tanımlama ve raporlama konusunda eğitiyoruz.”

(K9) “Sınıf içi projelerde öğrencileri birlikte çalışma ve etkileşimde bulunma konusunda cesaretlendiriyoruz, böylece güvenli dijital ilişkiler kurmalarını teşvik ediyoruz.”

(K10) “Öğrencilere sosyal medyada gizlilik ayarlarını nasıl yapılandırabileceklerini öğretiyoruz ve düzenli olarak bu konuyu gözden geçiriyoruz.”

(K11) “Çevrimiçi etik ve dijital vatandaşlık konularını, sadece sınıf içi değil, tüm okul kültürümüzün bir parçası olarak işliyoruz.”

(K12) “Öğrencilere bilgiyi paylaşırken ve çevrimiçi iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken temel prensipleri vurguluyoruz.”

(K13) “Öğrencilere dijital dünyada kendi sınırlarını belirlemeyi ve rahatsız edici durumlarla başa çıkmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için psikolojik destek ve rehberlik sunuyoruz.”

Bu öğretmen görüşleri, öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlama stratejilerine dair zengin bir çeşitlilik sunmaktadır. Genel olarak, bu görüşler, öğretmenlerin dijital güvenlik ve etik davranışlar konusundaki sorumluluklarını ciddiye aldıklarını göstermektedir. Öğrencilere siber güvenlik konularını sınıfta düzenli olarak tartışmak, öğrencilerin dijital kimliklerini koruma bilincini artırabilir. Ayrıca, güçlü şifreler oluşturma ve kişisel bilgilerin güvende tutulması gibi temel güvenlik uygulamalarını öğrencilere önermek, güvende olma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda saygılı ve etik davranışların öğretilmesi, öğrencilerin çevrimiçi topluluklarda olumlu bir rol oynamalarını teşvik edebilir. Ayrıca, siber zorbalık ve çevrimiçi tehlikeler konusunda senaryo tabanlı role-play aktiviteleri kullanmak, öğrencilerin bu tür durumlarla nasıl başa çıkabileceklerini pratiğe dökme fırsatı sunar. Dijital okuryazarlık derslerinin güvenilir kaynakları tanımlama ve çevrimiçi sahtekarlıkları tespit etme becerilerini vurgulaması, öğrencilerin bilgiye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, güvenlik politikalarının düzenli olarak güncellenmesi ve ailelerle işbirliği yapılması, öğrencilerin dijital güvenlik konularında daha fazla bilinç kazanmalarına katkı sağlayabilir. Öğrencilere çevrimiçi ortamda karşılaşılabilecekleri riskleri ve tehlikeleri tanımlama ve raporlama konusunda eğitim vermek, öğrencilere çevrimiçi güvende olma konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Sınıf içi işbirliği projeleri ve etkileşim, öğrencilerin güvenli dijital ilişkiler kurmalarını teşvik edebilir. Sonuç olarak, bu öğretmen görüşleri, öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlama konusunda çok

yönlü bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin dijital dünyada bilinçli ve güvende olmalarına katkı sağlayabilir.

Dijital teknolojileri daha etkili bir şekilde sınıf içi eğitimde nasıl kullanabilir ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini nasıl zenginleştirebilirsiniz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış “Dijital teknolojileri daha etkili bir şekilde sınıf içi eğitimde nasıl kullanabilir ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini nasıl zenginleştirebilirsiniz?” açık uçlu sorusuna yönelik verilen cevaplara ait doğrudan ifadeler bu bölümde yer verilmiş olup altında doğrudan ifadelerden sonra bunların yorumlamaları yapılmıştır.

(K1) “Dijital teknolojileri öğrencilere daha fazla katılım ve etkileşim sağlamak için sınıf içinde kullanıyorum.”

(K2) “Öğrencilere özgün ve ilgi çekici dijital içerikler oluşturarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştiriyorum.”

(K3) “Sanal sınıf ortamları ve çevrimiçi öğrenme platformları kullanarak öğrencilere daha fazla kaynak ve materyal sunuyorum.”

(K4) “Dijital araçları sınıf içinde işbirliği ve grup projelerini teşvik etmek için kullanıyorum.”

(K5) “Öğrencilerin öğrenme ilerlemesini izlemek ve geri bildirim sağlamak için dijital öğrenme yönetim sistemleri kullanıyorum.”

(K6) “Dijital teknolojileri, somut öğrenme deneyimleriyle birleştirerek öğrencilere daha etkili bir şekilde öğretebiliyorum.”

(K7) “Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla dersleri daha etkileşimli hale getiriyorum.”

(K8) “Öğrencilere dijital hikayeler ve görsel sunumlar oluşturarak öğrenmelerini destekliyorum.”

(K9) “Dijital portfolyolar kullanarak öğrencilerin proje tabanlı öğrenmeyi deneyimlemelerine fırsat veriyorum.”

(K10) “Sınıf içi bloglar ve çevrimiçi tartışma platformları ile öğrencilerin düşüncelerini paylaşmalarını ve eleştirel düşünmelerini teşvik ediyorum.”

(K11) “Öğrencilere bilgiye erişim becerilerini geliştirmek için dijital kütüphaneleri ve veritabanlarını kullanmayı öğretiyorum.”

(K12) “Dijital teknolojileri sınıf dışı etkinliklerle birleştirerek öğrencilerin öğrenmeyi günlük yaşamlarına taşımalarına yardımcı oluyorum.”

(K13) “Öğrencilere dijital proje tabanlı öğrenme fırsatları sunarak, derinlemesine öğrenmeyi teşvik ediyorum.”

Bu ifadeler, öğretmenlerin sınıf içi eğitimde dijital teknolojileri daha etkili bir şekilde kullanma ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirme konularında farklı yaklaşımları yansıtmaktadır. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin katılımını artırma, özgün içerikler oluşturma ve öğrencilerin farklı öğrenme stillerini destekleme gibi amaçlara hizmet etmektedir. Bu öğretmen görüşleri, dijital teknolojilerin sınıf içi eğitimde nasıl daha etkili bir şekilde kullanılabileceği ve bu kullanımın öğrencilerin öğrenme deneyimlerini nasıl zenginleştirebileceği konusunda çeşitli yaklaşımları yansıtmaktadır. Genel olarak, bu görüşler, öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme süreçlerine entegre etmeyi ve öğrencilere daha çekici ve katılımcı bir eğitim sunmayı amaçladığını göstermektedir. Öğretmenler, dijital teknolojileri öğrencilere daha fazla katılım ve etkileşim imkanı sunmak için kullanıyorlar. Bu, öğrencilerin aktif olarak derslere katılmasını ve öğrenmelerini daha etkili hale getirmelerini teşvik edebilir. Ayrıca, kişiselleştirilmiş dijital içerikler oluşturarak, öğrencilerin kendi öğrenme ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesine yardımcı olunuyor. Dijital araçlar, grup işbirliği ve projeleri teşvik etmek için kullanılıyor, böylece öğrenciler işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirebiliyorlar. Öğretmenler ayrıca dijital öğrenme yönetim sistemlerini kullanarak öğrenci ilerlemesini izlemek ve geri bildirim sağlamak için daha fazla veriye erişim sağlayabilirler. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi ileri teknolojiler,

dersleri daha etkileşimli hale getirme potansiyeline sahiptir. Bu, öğrencilere soyut kavramları somut bir şekilde deneyimleme fırsatı sunabilir. Öğrencilere dijital hikayeler oluşturma veya görsel sunumlar hazırlama gibi görevler verilerek, öğrenciler yaratıcılıklarını kullanma ve sunum becerilerini geliştirme şansına sahip olabilirler. Proje tabanlı öğrenme ve dijital portfolyolar da öğrencilerin derinlemesine öğrenme deneyimlerini destekleyebilir. Sonuç olarak, bu öğretmen görüşleri, dijital teknolojilerin sınıf içi eğitimde potansiyelini en üst düzeye çıkarma amacıyla çeşitli stratejilerin kullanıldığını yansıtmaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini daha zengin ve katılımcı hale getirme çabalarını yansıtmaktadır.

SONUÇ

Öğretmen görüşleri, dijital okuryazarlık ve öğretmenlerin dijital becerileri konularına odaklanarak önemli bir perspektif sunmaktadır. Genel olarak, bu görüşler, eğitimde dijital okuryazarlığın ve becerilerin giderek daha büyük bir rol oynadığını ve öğretmenlerin bu alanlarda gelişmiş yeteneklere sahip olmalarının kritik olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle, öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri ve bu becerileri öğrencilere aktarmaları gerektiği konusunda fikir birliği vardır. Bu, öğrencilerin dijital dünyada etkili bir şekilde bilgiye erişim, değerlendirme ve kullanma yeteneklerinin artırılmasının önemini yansıtmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlama gerekliliği ve dijital etik davranışları öğretme zorunluluğu da belirtilmektedir. Bu, öğrencilerin çevrimiçi etkileşimlerde sorumlu ve güvenli davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Görüşler ayrıca teknolojinin sınıf içi eğitimde etkili bir şekilde kullanılması gerekliliğine de değinmektedir. Öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme süreçlerine entegre etmeleri ve öğrencilere daha zengin ve etkileşimli öğrenme deneyimleri sunmaları beklenmektedir. Bu görüşler ayrıca öğretmenlerin sürekli öğrenmeye ve profesyonel gelişime açık olmalarının altını çizmektedir. Hızla değişen dijital dünya, öğretmenlerin kendilerini güncellemeleri ve yeni teknolojilere adapte olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, bu öğretmen görüşleri, dijital okuryazarlık ve dijital becerilerin eğitimde kritik bir rol oynadığına işaret etmektedir ve öğretmenlerin bu alanlarda daha etkili olmalarını sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, öğrencilerin dijital dünyada başarılı ve sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayabilir.

Öğretmen görüşleri, öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlama stratejileri hakkında zengin ve çeşitlilik sunuyor. Bu görüşler, öğretmenlerin dijital güvenlik ve etik davranışlar konularına yönelik ciddi bir yaklaşım benimsediklerini göstermektedir. Öğrencilere siber güvenlik konularını düzenli olarak sınıfta tartışma fikri, öğrencilerin dijital dünyada güvende olma konusundaki farkındalıklarını artırmak için önemli bir adım olarak görünmektedir. Bu tartışmalar, öğrencilerin dijital kimliklerini koruma bilincini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Güçlü şifreler oluşturma ve kişisel bilgilerin güvende tutulması gibi temel güvenlik uygulamalarını önermek, öğrencilerin güvende olma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayabilir. Bu pratik bilgiler, öğrencilere dijital dünyada güvenliklerini koruma konusunda yardımcı olabilir. Sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda saygılı ve etik davranışların öğretilmesi, öğrencilerin çevrimiçi topluluklarda olumlu bir rol oynamalarını teşvik edebilir. Bu, dijital etik kurallarının erken yaşta öğrenilmesinin önemini vurguluyor. Siber zorbalık ve çevrimiçi tehlikeler konusunda senaryo tabanlı role-play aktiviteleri kullanmak, öğrencilerin bu tür durumlarla nasıl başa çıkabileceklerini pratiğe dökme fırsatı sunar. Bu tür etkileşimli aktiviteler, öğrencilere güvende olma becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynayabilir. Dijital okuryazarlık derslerinin güvenilir kaynakları tanımlama ve çevrimiçi sahtekarlıkları tespit etme becerilerini vurgulaması, öğrencilerin bilgiye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarına yardımcı olabilir. Bu, yanıltıcı veya hatalı bilgileri tespit etme yeteneğini güçlendirebilir. Güvenlik politikalarının düzenli olarak güncellenmesi ve ailelerle işbirliği yapılması, öğrencilerin dijital güvenlik konularında daha fazla bilinç kazanmalarına katkı sağlayabilir. Öğrencilere çevrimiçi ortamda karşılaşılabilecekleri riskleri ve tehlikeleri tanımlama ve raporlama konusunda eğitim vermek, öğrencilerin kendilerini koruma becerilerini artırabilir. Sınıf içi işbirliği projeleri ve etkileşim, öğrencilerin güvenli dijital ilişkiler kurmalarını teşvik edebilir. Bu, öğrencilerin dijital dünyada olumlu ve güvenli etkileşimler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, bu öğretmen görüşleri, öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlama konusunda çok yönlü bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin dijital dünyada bilinçli ve güvende olmalarına katkı sağlayabilir.

Öğretmenlerin dijital teknolojileri sınıf içi eğitimde daha etkili bir şekilde kullanma ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirme konularında çeşitli yaklaşımları ve amaçları yansıtmaktadır. Bu görüşler, öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme süreçlerine entegre etme istekliliği ve öğrencilere daha etkili bir eğitim sunma hedefiyle dikkat çekmektedir. Öğretmenler, dijital teknolojileri öğrencilerin daha fazla katılım ve etkileşim sağlamak için kullanma konusundaki kararlılıklarını yansıtmaktadır. Bu, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere daha aktif bir şekilde katılmalarını ve bu katılımları öğrenmelerine nasıl katkı sağlayabileceklerini düşünmelerini teşvik edebilir. Kişiselleştirilmiş dijital içeriklerin oluşturulması, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesine yardımcı olabilir. Bu, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini ve ilgi alanlarına dayalı içerikleri keşfetmelerini teşvik edebilir. Dijital araçların grup işbirliği ve projeleri teşvik etmek için kullanılması, öğrencilerin işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, öğrencilerin sosyal becerilerini artırma ve öğrenme deneyimlerini paylaşma fırsatı sunabilir. Dijital öğrenme yönetim sistemlerinin kullanılması, öğretmenlere öğrenci ilerlemesini izleme ve öğrencilere geri bildirim sağlama yeteneği sunar. Bu, öğrencilere daha fazla özgürlük ve sorumluluk verirken, öğretmenlere öğrencilerin performansını daha iyi anlama fırsatı sunabilir. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılması, soyut konuları somutlaştırma ve öğrencilere etkileşimli deneyimler sunma potansiyeline sahiptir. Bu, öğrencilerin daha derinlemesine anlamalarını teşvik edebilir. Öğrencilere dijital hikayeler oluşturma veya görsel sunumlar hazırlama görevleri verilerek, öğrenciler yaratıcılıklarını ve sunum becerilerini geliştirme fırsatına sahip olabilirler. Proje tabanlı öğrenme ve dijital portfolyolar, öğrencilerin derinlemesine öğrenme deneyimlerini destekleyebilir ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini izleme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, bu öğretmen görüşleri, dijital teknolojilerin sınıf içi eğitimde kullanılması için çok yönlü stratejilerin ve yaklaşımların gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini daha zengin ve katılımcı hale getirme çabalarını yansıtmaktadır. Bu da öğrencilerin daha iyi hazırlanmış ve bilgiye daha iyi erişen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayabilir.

Bu sonuçlara dayalı olarak, eğitim alanında dijital okuryazarlık ve dijital becerilerin önemini vurgulayan ve öğretmenlerin bu alandaki etkisini artırmayı amaçlayan bazı öneriler şunlar olabilir:

- ✓ Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi: Eğitim kurumları, öğretmenlere dijital okuryazarlık ve dijital beceriler konusunda sürekli eğitim fırsatları sunmalıdır. Bu eğitimler, öğretmenlerin güncel teknolojik gelişmeleri takip etmelerine ve öğrencilere daha etkili bir şekilde rehberlik etmelerine yardımcı olabilir.
- ✓ Dijital Okuryazarlık Dersleri: Okullar, müfredatlarında dijital okuryazarlık derslerine daha fazla yer vermeli ve öğrencilere bu becerileri kazanmaları için fırsatlar sunmalıdır. Bu dersler, öğrencilerin dijital dünyada güvende olmalarını sağlama ve etik davranışları öğrenme konularına odaklanabilir.
- ✓ Teknoloji Entegrasyonu: Öğretmenler, sınıf içi eğitimde teknolojiyi daha etkili bir şekilde kullanma konusunda desteklenmelidir. Bu, öğrencilerin daha aktif katılımını teşvik edebilir ve özgün içerikler oluşturmaya kolaylaştırabilir.
- ✓ Öğrenci Katılımını Artırma: Öğretmenler, teknolojiyi öğrencilerin katılımını artırmak için kullanmalıdır. Öğrencilere interaktif görevler, dijital projeler ve özelleştirilmiş içerikler sunarak öğrenme deneyimlerini daha çekici hale getirebilirler.
- ✓ Güvenlik ve Etik Davranışlar: Okullar, öğrencilere dijital güvenlik konularını öğretmeye ve etik davranışları teşvik etmeye odaklanan programlar geliştirmelidir. Bu, öğrencilerin çevrimiçi dünyada bilinçli ve sorumlu davranmalarına yardımcı olabilir.
- ✓ Sürekli Öğrenme: Öğretmenlerin sürekli öğrenmeye ve teknolojiyi eğitim süreçlerine entegre etme yeteneklerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir. Seminerler, atölyeler ve çevrimiçi kaynaklar, öğretmenlerin bu alandaki bilgilerini güncellemelerine yardımcı olabilir.
- ✓ Aile İşbirliği: Okullar, ailelerle işbirliği yaparak öğrencilerin dijital güvenlik konularında daha fazla bilinç kazanmalarını sağlayabilir. Ailelere çevrimiçi tehlikeler konusunda bilgi verme ve çocuklarını bu konularda destekleme konusunda rehberlik sunulabilir.

Bu öneriler, öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli, güvende ve etkili olmalarına katkı sağlayabilir.

KAYNAKLAR

Ahmet, Ö., & Yıldız, K. (2019). Okul yöneticilerin ve öğretmenlerin kendilerini teknoloji okuryazarı olarak değerlendirmelerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi School administrators and teachers opinions on their evaluation of self as a technology literacy. *Zeitschrift Für die Welt der Türken/Journal of World of Turks*, 341-350

Alexander, P. A., Fox, E., Maggioni, L., Loughlin, S. M., Baggetta, P., Dinsmore, D. L., Dumas, D. (2012). Reading Into the Future: Competence for the 21st Century. *Educational Psychologist*, 47(4), 259- 280.

Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler:Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 112-142

BTK & Yeşilay. (2014). İnternetin bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı çalıştay raporu. Ankara: Detamat. <https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/MUUMu.pdf> adresinden alındı

Ekiz, D.(2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kane, S. (2017). Literacy and Learning in the content areas. New York: Routledge

Karabacak, Z. İ., & Sezgin, A. A. (2019). Türkiye'de dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık. *Türk İdare Dergisi*, 1(488), 319-343.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.

List, A., Brante, E. W., & Klee, H. L. (2020). A framework of pre-service teachers' conceptions about digital literacy: Comparing the united states and sweden. *Computer & Education*.

Metin Taş, A. (2019). Öğretmen yeterlikleri. A. Metin Taş , B. Aslan, & F. Hazır Bıkmaz (Dü) içinde, Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek'e Armağan (s. 75-82). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers & Education*, 53(3), 1065-1078.

OECD. (2021, 1 29). Teachers matter: attracting, developing and reatining effective teachers. <https://www.oecd.org/education/school/34990905.pdf> adresinden alındı

Özbay, M., & Özdemir, O. (2014). Türkçe öğretim programı için bir öneri: Dijital okuryazarlığa yönelik amaç ve kazanımlar. *Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları*, 31-40.

Özerbaş, M. A., & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16-25.

Pala, Ş. M., & Başbüyük, A. (2020). Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. *Cumhuriyet InternationalJournal of Education*, 9(3), 897-921.

Prensky, M. (2001). Digital game based learning. New York: McGraw-Hill

Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools. Washington: International Society for Technology in Education

Seferoğlu, S. S. (2001). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. *Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim*, 117- 125

Soby, M. (2008). Digital Competence From Education Policy to Pedagogy: The Norwegian Context. M. Soby, C. Lankshear, & M. Knobel (Dü) içinde, Digital Literacies (s. 119-150). New York: Peter Lang Publishing.

Şahin, A. E. (2004). Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi. *Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim*, 5, 58-62.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Dijital okuryazarlık öğretmen klavuzu. [Meb.gov.tr](http://meb.gov.tr)

Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.

Yıldırım, Ö., & Kurşun, E. (2020). İnternet becerileri ve türleri. Ö. Yıldırım, E. Kurşun, Ş. Sağıroğlu, H. İ. Bülbül, A. Kılıç, & M. Küçükali (Dü) içinde, Dijital Okuryazarlık Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler (s. 98). Ankara: Nobel.

Yontar, A. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(4), 815- 824